

Интеллектуальный анализ текста

Пальмов Сергей Вадимович, кандидат технических наук, доцент
Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики;
Самарский государственный технический университет (г. Самара)

Мячина Анна Сергеевна, студент 3 курса
факультет «Информационные системы и технологии»;
Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики (г. Самара)

В данной статье рассматривается технология Text Mining. В настоящее время эта технология широко используется для решения различных задач в области бизнеса, научных исследований, государственного управления, разведки и безопасности, которые связаны интеллектуальным анализом текстовой информации. Приводится краткий обзор четырех инструментальных средств, реализующих методы вышеуказанной технологии, которые могут помочь исследователю при работе с неструктурированной текстовой информацией, включая решение задач в сфере бизнеса. Выполняется сравнение функциональных возможностей упомянутых программных продуктов. Делаются выводы об эффективности последних.

Ключевые слова: искусственный интеллект, анализ текста, text mining, NLP, GATE

Text mining

Palmov Sergey Vadimovich, Candidate of Science Engineering, Associate Professor
Povolzhskiy State University of Telecommunications and Informatics;
Samara State Technical University (Samara)
Myachina Anna Sergeevna, 3rd year student
faculty "Information Systems and Technologies";
Povolzhskiy State University of Telecommunications and Informatics (Samara)

The paper discusses text mining technology. Currently, the technology is widely used to solve various problems in the field of business, scientific research, government, intelligence and security, which are related to the intellectual analysis of text information. A brief overview of four tools that implement the methods of the abovementioned technology, which can help the researcher when working with unstructured text information, including solving business problems, are given. A comparison of the functionality of the mentioned software products is performed. Conclusions are made about the effectiveness of the latter.

Keywords: artificial intelligence, text analysis, text mining, NLP, GATE

Интеллектуальный анализ текста (text mining) – это процесс автоматического анализа обычных неструктурированных текстовых документов для извлечения высококачественной структурированной информации [1, с. 976]. Он описывает методы получения новой информации из потока текстовых данных, которые появляются каждый день. В частности, он включает в себя процессы создания, организации и анализа больших коллекций документов с целью извлечения необходимой информации и обнаружения ранее неизвестных взаимосвязей между текстами. Ручной анализ текста – это трудоемкий процесс, выходящий за рамки человеческих возможностей (чтение, маркировка или сортировка терабайтов текстовых данных по различным критериям).

Началом развития технологии интеллектуального анализа текста можно считать эпоху правления президента США Р. Никсона (1969-1974) [6, с. 251]. Были выделены десятки миллионов долларов на развитие научных направлений, связанных с автоматизацией перевода. Это произошло в эпоху холодной войны, когда, в частности, очень актуальной была задача компьютеризированного перевода с русского на английский самых разных документов, от научных отчетов до технической документации.

Неудивительно, что этот проект носил закрытый характер.

Тогда же появилась новая область знаний NLP (natural language processing) – обработка естественного языка, которую в России назвали компьютерной лингвистикой [5, с. 12]. Наиболее активны в этой области были ученые из США, Великобритании, Франции и Германии. В нашей стране развитие компьютерной лингвистики имело свою специфику. Она развивалась в основном в интересах оборонных предприятий и служб безопасности и не была ориентирована на решение конкретных бизнес-задач.

Целью данной статьи является рассмотрение особенностей обработки текста, основной задачей которой является извлечение информации, необходимой для эффективного принятия решений. А также сравнение возможностей программ для нормализации текста.

Интеллектуальный анализ текста включает в себя отдельные этапы:

1. Определение задачи – определение проблемы и цели для анализа текста;
2. Выбор документов – на основе предварительно сформулированных аналитических целей для интеллектуального анализа текста определяются потенциально релевантные документы. В этом слу-

чае может использоваться так называемое хранилище документов, которое объединяет различные типы документов (например, электронные письма, формы, отчеты) из разных источников;

3. Обработка документов – анализ текста дополнительно требует извлечения признаков, из которых извлекаются термины, которые затем служат для представления документов;

4. Анализ текста – тексты могут автоматически назначаться предварительно определенным категориям (классификация) или можно сгруппировать так, чтобы похожие тексты были бы объединены (сегментация);

5. Интерпретация и оценка результатов – фильтрация и оценка результатов интеллектуального анализа текста;

6. Применение результатов.

Рассмотрим четыре инструмента, которые могут помочь аналитикам решить наиболее распространенные проблемы интеллектуального анализа текста:

1. Ktime Analytics Platform – поддерживает шестиступенчатый процесс обработки текста: от чтения и анализа посредством распознавания сущностей, фильтрации и манипулирования до подсчета слов, выделения ключевых понятий и, наконец, визуализации;

2. Orange software – включает расширение для работы с таблицами неструктурированных данных, включая тексты. Удобный графический интерфейс и инструменты визуального программирования делают Orange привлекательным для пользователей [10, с. 255];

3. RapidMiner – акцент делается на статистическом анализе, и данные загружаются в различных популярных форматах, включая PDF [9, с. 79];

4. GATE (General Architecture for Text Engineering) – крупномасштабный программный продукт с открытым исходным кодом, поддерживая процесс обработки от проектирования и разработки до совместного использования несколькими серверами для аннотации документов [3].

Рассмотрим подробнее последний программный продукт из перечня.

GATE более 15 лет, и он активно используется для всех типов вычислительных задач, связанных с человеческим языком. GATE отлично справляется с анализом текста любых форм и размеров. Охватывает пользователей – от крупных корпораций до небольших стартапов. Представляет собой программное обеспечение, в котором пользователи могут получить бесплатную поддержку от сообщества пользователей и разработчиков или на коммерческой основе от промышленных партнеров.

Рис. 1. APIs (GATE Embedded)

За прошедшие годы GATE расширился и стал включать в себя веб-приложение на основе рабочего процесса, библиотеку Java, собственную архитектуру [7, с. 64].

GATE – это:

- IDE, GATE Developer: интегрированная среда разработки для компонентов языковой обработки в комплекте с очень широко используемой системой извлечения информации и обширным набором других плагинов;

- веб-приложение, GATE Teamware: среда для совместной работы с аннотациями для проектов семантических аннотаций в фабричном стиле, построенная на базе механизма рабочего процесса и

сильно оптимизированной инфраструктуры серверных служб;

- фреймворк, GATE Embedded: библиотека объектов, оптимизированная для включения в различные приложения, предоставляющая доступ ко всем сервисам, используемым GATE Developer, и многому другому;

- архитектура: высокоуровневая организационная картина того, как композиция программного обеспечения для обработки языка;

- процесс создания надежных и обслуживаемых сервисов [3].

Одной из причин, по которой GATE успешен, заключается в том, что все ядро разбито на много-

кратно используемые блоки (с использованием исходной компонентной модели Java) [4, с. 32]. Некоторые из API-интерфейсов перечислены на рисунке 1.

Рассмотрим эту программу подробнее. Главный экран состоит из меню, дерева ресурсов, панели просмотра ресурсов и панели сообщений (Рис.2).

Рис. 2. Окно запуска пользовательского интерфейса

Рис. 3. Вкладка меню – Options

Меню состоит из четырех вкладок: File, Options, Tools, Help. Options (параметры) – содержит конфигурацию, которая содержит вкладки «Appearance» и «Advanced» (Рис.3). «Appearance» – вкладка изменения внешнего вида (параметры шрифта, стиль). Во вкладке «Advanced» содержатся расширенные возможности (сохранение при выходе; выбор места для экспорта).

На панели дерева ресурсов перечислены все элементы, доступные в настоящее время для ввода текста. В списке перечислены четыре элемента: Application, Language Resources, Processing Resources и Datastores. «Application» (приложение) – группа процессов, которые работают с одним документом или группой документов. «Language Resources» (языковые ресурсы) – документы или коллекции документов, которые нужно аннотировать. «Processing Resources» (ресурсы обработки) – инструменты аннотации, которые работают с неструктурированным текстом в документах. «Datastores» (хранилища данных) – специализированные файлы, в которых хра-

нятся документы и ресурсы обработки для будущего использования.

При открытии на панели просмотра ресурсов отображается только системное сообщение.

Для добавления документа нужно выбрать файл в окне «Parameters for the new GATE Document», предварительно открыв его во вкладке «Language Resources». Обязательные параметры отмечены галочкой. Имя файла не должно содержать пробелов и иметь расширение XML. Поле «Name» оставляем без изменения, так как Gate автоматически создает имя, используя имя файла плюс уникальный идентификатор. Уникальный идентификатор позволяет работать с несколькими копиями одного и того же источника. В поле «encoding» проставляем распространенный стандарт кодирования символов «utf-8». Остальные параметры оставляем без изменения (Рис.4).

После добавления текста на панели отображения появляется редактор документа, который содержит новые вкладки: Annotation Sets, Annotations List, An-

notations Stack, Co-reference Editor. «Annotation Sets» (наборы аннотаций) – открывает новую панель, которая появляется справа от документа и содержит список аннотаций. Список аннотаций создается автоматически из документа XML, каждая аннотация

имеет цветовую кодировку и включает флажок выбора. Выбрав аннотацию «listitem» текст документа в виде списка выделяется соответствующим цветом (Рис.5).

Рис. 4. Создание нового документа «primer.xml»

Рис. 5. Аннотация «listitem» во вкладке «Annotation Sets»

Аннотации также могут создаваться пользователем вручную. Чтобы создать аннотацию вручную, нужно выделить текст, который собирается аннотировать, и навести указатель мыши на выделенный фрагмент или использовать клавиши «Ctrl + E». Появится всплывающее окно, позволяющее создать аннотацию, как показано на рисунке 6. Тип аннотации по умолчанию будет таким же, как и у последней созданной аннотации, если ее нет, и в этом случае это будет «_New_». Возможно ввести любое имя типа аннотации в текстовое поле.

Рис. 6. Создание новой аннотации «Annotation List» (список аннотаций) – показывает по отдельности каждый список, его начало и окончание посимвольно (Рис.7).

Вместо списка аннотаций также можно выбрать отображение стека аннотаций, а вместо наборов

аннотаций – просмотр редактора совместной ссылки. Поле со списком в верхней части редактора совместной ссылки позволяет пользователю выбрать тип аннотации из текущего набора. При выборе кнопки «Show» будут выделены все аннотации выбранного типа. Теперь, когда указатель мыши помещается на одну из этих аннотаций, появляется всплывающее окно, дающее пользователю возмож-

ность добавить аннотацию в цепочку совместных ссылок (Рис.8). Каждую аннотацию можно добавить только в одну цепочку, но аннотации разных типов могут быть добавлены в одну и ту же цепочку, и один и тот же текст может появляться в нескольких цепочках, если на него ссылаются две или более аннотаций.

Рис. 7. Аннотация «listitem» во вкладке «Annotation List»

Рис. 8. Аннотация «listitem» во вкладке «Co-reference Editor»

Также возможно создать новый корпус аналогично созданию нового документа, для этого нужно щелкнуть правой кнопкой мыши «Language Re-

sources» на панели ресурсов, выбрать «New», затем «Corpus GATE». Появится краткое диалоговое окно, в котором можно указать имя для своего корпуса,

также можно добавить в корпус документы из уже загруженных в GATE документов

Приложения и языковые ресурсы могут быть сохранены для использования вне GATE и для использования с GATE в более позднее время в виде:

1. Сохранения документов в файл. Есть три основных способа сохранить аннотированные документы:

- в собственном формате XML GATE (включая все аннотации к документу);
- встроенный формат XML, который сохраняет исходную разметку и выбранные аннотации;
- написав свой собственный алгоритм экспортера как ресурс обработки [8, с. 121].

2. Использование хранилища данных. Доступной памяти может быть недостаточно для одновременного открытия всех документов. Функциональность хранилища данных предоставляет возможность сохранять документы на диск и открывать их только по одному для обработки. Хранилище данных также может быть полезно для эффективного сохранения документов без потерь;

3. Сохранение состояний приложений (состояний параметров ресурсов). Можно сохранить данные, использованные для создания приложения, в файл и повторно загрузить его позже;

4. Экспорт приложений вместе с указанными файлами и ресурсами в ZIP-файл. Любые подключаемые модули и файлы ресурсов, на которые ссылается приложение, также включаются в zip-файл, а относительные пути в сохраненном состоянии переписываются, чтобы указывать на правильные места в пакете. Таким образом, полученный пакет является самодостаточным и может быть скопирован на другой компьютер и распакован там или передан для развертывания.

Сравним перечисленные выше программы (Таблица 1).

В результате сравнения программ можно выделить нескольких лидеров, которые обладают рядом преимуществ. Это программы Knime и Gate, представляющие собой масштабные программные продукты с открытым кодом, которые поддерживают весь жизненный цикл программного обеспечения. Среди достоинств можно выделить: сравнительно быструю работу с текстом благодаря удобному графическому интерфейсу системы, наглядность, возможность работы с большим количеством форматов для импорта текста, многолетний опыт существования на рынке, у Gate возможность перевода на русский язык.

Таблица 1. Инструменты для Text Mining

Инструмент	Knime	Orange	RapidMiner	Gate
Цена	бесплатно	бесплатно	Бесплатно (1 год для студентов)	Бесплатно
Русский язык	нет	нет	нет	да
ОС	macOS, Windows, Linux	macOS, Windows, Linux	macOS, Windows	macOS, Windows, Linux
Форматы импорта	PDF, Docx, Doc, DML, CSV, XLS, XML	TXT, CSV	CSV, XLS	PDF, RTF, HTML, XML
Форматы экспорта	CSV, XML	CSV, TAB	PDF	HTML, XML
Преимущества	- широкие возможности работы с текстом - большая библиотека примеров	- инструменты визуального программирования	- поддержка SparkRM - удобный графический пользовательский интерфейс	- обработка документов не перегружает память - перевод на десяток языков - удобный графический пользовательский интерфейс
Недостатки	- не читает данные из MS Excel - не работает с технологией OLAP - недостаточно гибкое поведение узлов	- «завязка» на Python	- ограниченный объем данных	- падение скорости работы из-за последовательной обработки документов

Литература:

1. Hippner H., Rentzmann R. Text Mining zur Anreicherung von Kundenprofile in der Bankenbranche. Erscheint in: HMD-Praxis der Wirtschaftsinformatik, 2006. – 1865 с.
2. Gate [Электронный ресурс]. URL: <https://gate.ac.uk/> (дата обращения: 25.10.2020г.).
3. Инструменты для Text mining [Электронный ресурс]. URL: <http://datareview.info/article/top-5-instrumentov-dlya-text-mining/> (дата обращения: 25.10.2020г.).

4. Молнина Е.В., Картуков М.С. Проблема интеллектуального анализа текстов // Фундаментальные исследования, 2007. – 56 с.
5. Певченко, С. С. Методы интеллектуального анализа данных / С. С. Певченко. – Текст: непосредственный // Молодой ученый, 2015. – 16 с.
6. Барсегян А.А., Куприянов М.С. Технологии анализа данных: Data Mining, Text Mining, Visual Mining, OLAP. 2 изд, 2007. – 368 с.
7. Hercules A., Emerging Technologies of Text Mining: Techniques and Applications, 2007. – 348 с.
8. Graham W., Introduction to Linguistic Annotation and Text Analytics, 2009. – 147 с.
9. Jean Paul Isson, Unstructured Data Analytics: How to Improve Customer Acquisition, Customer, 2018. – 409 с.
10. Sumangla Rathore, Capturing, Analyzing, and Managing Word-of-Mouth in the Digital Marketplace, 2017. – 340 с.